

**Informe de caracterización estudiantes recién ingreso 2025-1
Campus Bucaramanga**

**Vicerrectoría de Enseñanza
Dirección de Analítica Académica**

**Universidad
de Santander**
UDES

¡Piensa Global!

Rector General

José Patricio López Jaramillo

Rectora Campus Cúcuta

Carmen Elisa Araque Pérez

Rector Campus Valledupar

Carlos Darío Morón Cuello

Vicerrector de Enseñanza

Cesar Augusto Serrano Novoa

Directora Administrativa y Financiera

Angélica María Calderón Plata

Directora de Desarrollo Estudiantil

Silvia Juliana Suescún Garcés

Directora de Bienestar Institucional

Ana Francisca Martínez Quintero

Autores

Dirección de Analítica Académica

Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Director de Analítica Académica

Francisco Javier León
Coordinador de Analítica Académica

Leonardo Andrés Pinto Guarguati
Profesional en Investigación de Mercados

Dirección de Gestión Curricular

Omar Camilo Mejía Ardila
Director de Gestión Curricular

Universidad de Santander (UDES)
Calle 70 #N° 55-210
Bucaramanga, Santander, Colombia
<https://www.udes.edu.co/>

Documento de Analítica Académica No 24.
Informe de caracterización estudiantes recién
ingreso 2025-1 Campus Bucaramanga

13 de marzo de 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15048140>

Cómo citar este documento:

Pérez, M., León, F., Pinto, L., y Mejía, O. (2025). Documento de Analítica Académica No 24. Caracterización de estudiantes presenciales de pregrado recién ingreso periodo 2025-1. Campus Bucaramanga. Vicerrectoría de Enseñanza. <https://udes.edu.co/ensenanza/dependencias/analitica-academica/informes-y-documentos>

Si desea obtener más información estadística académica de este documento de trabajo o de la Institución puede consultar el microsítio en el Observatorio de Analítica Académica o por correo electrónico analitica.academica@udes.edu.co

Contenido

Introducción.....	4
Aspectos metodológicos.....	5
Información de los matriculados 2025-1.....	6
Sesión 1. Información personal y Académica.....	7
Distribución geográfica nacional.....	7
Distribución geográfica departamental.....	7
Perfil Demográfico.....	8
Dificultades Académicas y Dominio de Idiomas.....	9
Habilidades de comunicación y Socialización.....	10
Sesión 2. Aspectos sociodemográficos.....	11
Movilidad urbana.....	11
Familia cercana.....	12
Diversidad y Pertenencia a grupos poblacionales.....	13
Perfil económico y Académico de los padres.....	14
Servicios de Internet y Espacios en el hogar.....	15
Economía y Trabajo.....	17
Sesión 3. Salud integral.....	18
Alimentación y Sustancias psicoactivas.....	18
Consumo de Cigarrillo: Hábitos y Motivaciones.....	19
Hábitos con el alcohol.....	20
Vida sexual.....	21
Estado de salud y Discapacidad.....	22
Sesión 4. Fomento de la cultura.....	23
Habilidades artísticas.....	23
Sesión 5. Deportes y Esparcimiento.....	24
Sesión 6. Desarrollo humano.....	26
Bienestar emocional y Relaciones interpersonales en estudiantes.....	26
Experiencias de violencia y Dinámicas en las relaciones de pareja.....	27

Introducción

La caracterización de estudiantes es una herramienta fundamental que permite a la Universidad conocer a los alumnos de nuevo ingreso, analizando aspectos socioeconómicos, académicos, culturales y biopsicosociales. Su propósito principal es ofrecer un acercamiento integral al estudiante, facilitando la identificación de factores que influyen en su desempeño y bienestar durante la vida universitaria.

Este proceso no solo beneficia a los estudiantes, al proporcionar alertas y recomendaciones sobre hábitos de autocuidado, sino también a la Universidad, al optimizar los programas y servicios de Bienestar Institucional. A través de la recopilación de datos, se construye un perfil general del estudiante UDES, permitiendo identificar aspectos clave como salud, seguridad social, situación académica, condiciones sociofamiliares, nivel socioeconómico, empleo, bienestar psicológico y afectivo, identidad de género, orientación sexual, nutrición y actividad física, entre otros.

En el segundo semestre de 2024, se implementaron actualizaciones en la caracterización estudiantil, especialmente en las secciones de aspectos sociodemográficos y salud integral. Entre las nuevas preguntas, se incluyeron temas sobre movilidad, como el tipo de combustible utilizado en los vehículos de los estudiantes, su medio de transporte habitual para llegar a la Universidad y la posibilidad de compartirlo con otros compañeros de la misma zona. En el ámbito de salud integral, se incorporaron interrogantes relacionadas con la pertenencia a grupos poblacionales y étnicos, identidad de género y orientación sexual, con el fin de fomentar un ambiente universitario más inclusivo y diverso.

Gracias a esta caracterización, la Universidad podrá reconocer mejor las necesidades de los estudiantes de primer ingreso y orientar acciones de intervención que contribuyan a su adaptación y éxito académico.

Aspectos metodológicos

Categoría	Descripción
Población objetivo	Estudiantes de recién ingreso a la Universidad de Santander en el periodo 2025-1 – Campus Bucaramanga
Campus	Bucaramanga
Total estudiantes	618
Método de recolección de datos	Formulario multicampus (111 preguntas)
Aspectos evaluados	Sesión 1. Información personal y académica Sesión 2. Aspectos sociodemográficos Sesión 3. Salud integral Sesión 4. Fomento de la cultura Sesión 5. Deportes y esparcimiento Sesión 6. Desarrollo humano
Enlace	https://forms.office.com/r/WCy8XcNNmk
Periodo de aplicación	03 de febrero al 03 de marzo de 2025
Tasa de respuesta	86%
Herramienta de tabulación	Excel, Minitab-R Project, Tableau 2024.2.2

Información de los matriculados 2025-1

La reciente encuesta aplicada a los estudiantes de primer semestre registró un 86% de participación entre los 618 matriculados. Los programas con 100% de respuesta incluyen Antropología, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Infantil, Mercadeo y Publicidad, Microbiología Industrial, Psicología, Tecnología en Supervisión de Obras Civiles y Terapia Ocupacional.

Programas	Respuesta encuesta	Matriculados primer semestre	% de respuesta
Administración de negocios internacionales	15	16	94
Administración financiera	18	23	78
Antropología	7	7	100
Bacteriología y laboratorio clínico	29	29	100
Comunicación social y periodismo	9	10	90
Contaduría pública	10	10	100
Derecho	13	20	65
Enfermería	18	24	75
Fisioterapia	28	37	76
Fonoaudiología	18	19	95
Geología	5	9	56
Ingeniería agroindustrial	9	11	82
Ingeniería civil	15	20	75
Ingeniería de software	56	60	93
Ingeniería en ciencias de la computación e inteligencia artificial	8	10	80
Ingeniería industrial	7	9	78
Instrumentación quirúrgica	51	52	98
Licenciatura en educación infantil	11	11	100
Medicina	51	57	89
Medicina veterinaria	66	73	90
Mercadeo y publicidad	26	26	100
Microbiología industrial	14	14	100
Psicología	25	25	100
Tecnología en comunicación grafica	22	24	92
Tecnología supervisión de obras civiles	5	5	100
Terapia ocupacional	17	17	100
Total	533	618	86

Sesión 1. Información personal y Académica

Fuente: Distribución en Colombia. Mapa generado en Tableau Edición 2024.2.2

Distribución geográfica nacional

La distribución de los departamentos de procedencia de los estudiantes se refleja en el mapa, con Santander liderando la participación con un 69.3% del total de estudiantes. Le siguen Cesar con 9.9% y Norte de Santander con 5.1%, consolidándose como las regiones con mayor representación.

Los demás departamentos registran una participación conjunta del 15.7%, destacando entre ellos Amazonas, Huila, Tolima y Antioquia, entre otros. Aunque su presencia es menor, su participación evidencia la diversidad geográfica de los estudiantes y el alcance regional de la institución.

Fuente: Distribución en Santander. Mapa generado en Tableau Edición 2024.2.2

Distribución geográfica departamental

La distribución de los estudiantes en los municipios de Santander se refleja en el mapa. Bucaramanga concentra el 47.3% del total de estudiantes, mientras que el área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo Floridablanca, Piedecuesta y Girón, alcanza una representación del 78.6%.

Por su parte, Barrancabermeja registra una participación del 7.3%, siendo el municipio con mayor presencia fuera del área metropolitana. El resto de los municipios de Santander representan en conjunto el 14%.

Perfil Demográfico

En el campus Bucaramanga, la edad promedio de los estudiantes de recién ingreso es de 18 años. El estudiante más joven tiene 15 años y el de más edad 67 años. El 55,3% de los estudiantes tienen entre 17 y 18 años.

El 96% de estos estudiantes son solteros, y el 98% son colombianos. Además, también se encuentran estudiantes de origen español, ecuatoriano, estadounidense y venezolano y mexicano. En relación con el sexo, el 60,2% de los participantes eran mujeres y el 39,8% eran hombres.

Fuente: Ingreso de estudiantes primer semestre, generación 2025-1 (UDES, 2025)

Dificultades Académicas y Dominio de Idiomas

En cuanto al grado de dificultad en educación básica y media, 45,2% de los estudiantes manifestaron un grado de dificultad entre muy alto y alto en comprensión lectora, mientras que 40% reportaron lo mismo en expresión oral, y 32% indicaron dificultades en matemáticas.

Además, los resultados evidencian dificultades en habilidades en cuanto a análisis (42%), comprensión (43,2%), atención (43,7%), memoria (39,3%) y adaptación (33,7%).

El 73,2% de los encuestados describieron su desempeño académico como bueno, el 18,6% como excelente, y solo el 8,1% lo calificó como regular.

Califique el grado de dificultad que tuvo durante la educación básica y media en las siguientes áreas:

Indique si ha presentado dificultades en las siguientes habilidades

Relación de otros idiomas (Total 553 encuestados)

Idioma	A1	A2	B1	Total
Inglés		10	59	12,5%
Francés	7	5		2,2%
Portugués		1	1	0,4%
Alemán	1			0,2%
Otra		1	1	0,4%

En relación con el dominio de una segunda lengua extranjera, el 12,5% de los estudiantes manifiestan dominar el idioma inglés.

Habilidades de comunicación y Socialización

Los resultados revelan que el 48,6% de los estudiantes experimentan nerviosismo al hablar en público. Además, se encontró que el 87,3% de los estudiantes no han tomado cursos de oratoria.

En cuanto a la interacción social, el 90,6% de los estudiantes se sienten cómodos y se expresan abiertamente en su grupo de amigos. Además, el 48,6% de los estudiantes toman la iniciativa al conocer a nuevas personas, mientras que el 49,5% esperan que sean ellos quienes inicien la conversación.

Fuente: Ingreso de estudiantes de primer semestre, generación 2025-A

Sesión 2. Aspectos sociodemográficos

Movilidad urbana

Los resultados muestran que el 39,6% de los estudiantes utilizan transporte público para ir a la UDES. De los estudiantes que poseen vehículos, el 53,2% utilizan gasolina como combustible, mientras que solo el 4,39% tienen vehículos Diésel. Entre estos estudiantes, el 22,8% comparten su vehículo con otras personas para ir a la UDES. Además, el 39,4% estarían dispuestos a compartir su vehículo con otros estudiantes. El 56,2% de los estudiantes gastan entre 10-30 minutos en su desplazamiento. En relación con los gastos de transporte el 21,5% en promedio invierten más de \$50.000 y el 17,5% entre \$10.000 y \$20.000.

Familia cercana

El 65,8% de los estudiantes de la UDES Bucaramanga provienen de familias biparentales. En cuanto al tamaño de las familias, el 58% de los estudiantes pertenecen a núcleos familiares de 3 a 4 personas.

En cuanto al tamaño de las viviendas, el 48,3% de los estudiantes viven en casas con 3 cuartos, mientras que el 24,6% habita en viviendas con 2 cuartos. En relación con la paternidad, el 97,8% de los estudiantes manifestaron no tener hijos, mientras que el 2,2% sí tienen. De aquellos estudiantes con hijos, el 66,7% tiene un hijo.

Fuente: Bajo la Sombra del Caracolí. La Piedra, identidad artística y cultural de Barichara (UDES, 2024)

Diversidad y Pertenencia a grupos poblacionales

El 30.2% de los estudiantes se identifica con algún grupo poblacional. Dentro de este porcentaje, la mayoría pertenece a población víctima del conflicto armado (26%), seguida de población LGBTQIA (16%), culturas urbanas (14%) y población campesina (13%), y un 8% que se reconoce como parte de un grupo étnico.

Dentro de los grupos étnicos, el 57,1% corresponde a comunidades negras afrocolombianas, el 35,7% a pueblos indígenas y el 7,1% a mestizos. Entre los pueblos indígenas representados se encuentran Wayúu (Resguardo de Lolomato), Cariachiles. Hijnu y Zenú.

Grupos poblacionales	Conteo	Porcentaje
Culturas urbanas	24	14,4
Grupos étnicos	14	8,4
Población campesina	22	13,2
Población con discapacidad	4	2,4
Población con talentos excepcionales	4	2,4
Población desmovilizada y desvinculada del conflicto armado	9	5,4
Población desplazada	16	9,6
Población en pobreza	2	1,2
Población LGBTQIA	26	15,6
Población migrante	2	1,2
Población víctima del conflicto	44	26,3
N=	167	100

Perfil económico y Académico de los padres

En cuanto a los gastos de matrícula, el 45% son cubiertos por los padres, el 21,2% sólo el padre y 12,5% entidades financieras. La forma de pago del semestre en el 44,5% de los estudiantes es en efectivo, el 28,4% mediante entidades financieras, el 6% con el ICETEX, entre otros medios. El 23% de los estudiantes afirman ser la primera generación en su familia en asistir a la universidad. Además, el 56,2% ingresó a la universidad inmediatamente después del grado de bachiller y el 19,3% indica que comenzaron sus estudios universitarios dos semestres después de terminar la secundaria. El 20,8% de los padres tienen educación secundaria (bachiller) completa mientras que el 26,6% de las madres tienen educación profesional completa. Como aspectos relevantes para elegir la UDES se destacan la calidad académica, las referencias positivas de otras personas (reputación), el hecho de que solo la UDES ofrece la carrera de preferencia, entre otros factores.

Motivo de elección de la UDES	Cantidad	%
Por Calidad	293	26,3
Por referencias positivas	196	17,6
Porque solo la UDES ofrece la carrera de mi preferencia	188	16,8
Otra	191	17,1
No solicitó ingreso a otras instituciones	103	9,2
Por visita de colegio	55	4,9
Porque no fue admitido en otra universidad	38	3,4
Por economía	27	2,4
Por decisión de los padres	25	2,2
Total	1116	100

Servicios de Internet y Espacios en el hogar

La mayoría de los estudiantes encuestados (77,4%) cuenta con una suscripción a televisión, mientras que un 94,6% tiene acceso a Internet en su hogar. El 39,8% pasa entre 1 y 3 horas al día navegando en Internet por ocio, sin contar actividades académicas. Respecto a los hábitos de lectura el 33,1% dedica al menos 30 minutos diarios a la lectura y el 33,6% no suele leer por entretenimiento. En cuanto a la presencia de libros, el 46,8% señala que posee menos de 10 en casa. Por último, un 87,9% de los estudiantes afirma contar con un espacio privado en su hogar para estudiar.

Tiempo dedicado por semana a la jornada de estudio

Tiempo de permanencia en la Universidad

Fuente: Campus UDES – Bucaramanga (UDES, 2024)

Vive la UDES

En cuanto al tiempo dedicado a la jornada de estudios semanal, el 31,6% reporta dedicar entre 6 y 10 horas.

Por otro lado, el 46,1% manifiesta estar en la universidad solo para asistir a clases, mientras que el 38% indica pasar todo el día en el campus universitario.

Economía y Trabajo

Respecto a las ocupaciones de los padres, el 19% se desempeña como profesionales y el 10,1% son dueños de un negocio mediano, mientras que el 22,1% de las madres trabaja en el hogar y el 21% trabaja como profesional. Respecto al año anterior en aspectos económicos en el hogar los estudiantes consideran que la situación sigue igual (62,9%), mejor (30,2%) y peor (6,9%). Por otro lado, el 74,8% de los estudiantes no realiza actividades laborales. Entre quienes trabajan, el 20,4% dedican menos de 1 hora semanal y el 26,8% recibe su remuneración en efectivo. En cuanto a los bienes disponibles en el hogar, los más mencionados son la nevera, la lavadora, el computador y los hornos (gas, eléctrico, microondas).

Sesión 3. Salud integral

Alimentación y Sustancias psicoactivas

En cuanto a los hábitos alimenticios, el 75,6% de los estudiantes encuestados afirma que suele comer entre 3 y 5 veces al día. Respecto al consumo de proteínas, el 30,4% menciona que incluye proteína animal en su dieta casi todos los días. Por otro lado, en cuanto al consumo de proteína vegetal, como los granos, el 39,4% la consume entre una y dos veces por semana, mientras que el 26,2% la incluye en su alimentación entre tres y cinco veces por semana.

En relación con la salud mental, el 99,5 % de los estudiantes informó no consumir sustancias psicoactivas. Entre quienes sí han consumido, el 33,3 % inició antes de los 13 años, otro 33,3 % entre los 14 y 16 años, y el restante 33,3 % entre los 17 y 19 años. Asimismo, el 66,7 % ha recibido orientación para superar este consumo. La sustancia consumida fue cannabis, y la ayuda profesional se ha brindado en hogares especializados.

Consumo de Cigarrillo: Hábitos y Motivaciones

El 0,9% de los estudiantes encuestados afirmó ser consumidor de cigarrillos. La edad más temprana de inicio reportada fue a los 14 años, representando el 20% de los casos. Quienes fuman suelen consumir entre 1 y 2 cigarrillos al día. Entre las principales razones para probar el cigarrillo, el 40% mencionó la curiosidad, la iniciativa propia y la imitación de conductas familiares, respectivamente. Además, algunos encuestados señalaron que lo que comenzó como curiosidad terminó convirtiéndose en un hábito.

Hábitos con el alcohol

En relación con el consumo de alcohol, el 6,5% de los participantes manifestaron hacerlo de manera habitual, y de ellos, el 25% comenzó a consumirlo a los 16 y 17 años, respectivamente. La motivación principal para probarlo por primera vez fue la curiosidad y la iniciativa propia, representando un 80,6%. El consumo se lleva a cabo principalmente en compañía de amigos (25%), en actividades sociales y reuniones familiares (19,4%), entre otros. Además, el 94,4% de los participantes afirmaron que solo consumen alcohol los fines de semana.

Vida sexual

Con relación a la salud sexual y reproductiva, el 47,7% de los participantes informó haber iniciado su vida sexual entre los 14 y 17 años. Además, el 85,5% de ellos afirmaron haber utilizado algún método anticonceptivo en algún momento, siendo los más comunes el preservativo, la píldora anticonceptiva oral y la píldora anticonceptiva de emergencia, los inyectables y los implantes. En cuanto a la identidad de género, el 49% se identificó como mujer cisgénero y el 40,5% como hombre cisgénero. Respecto a la orientación sexual, el 87,5% se identificó como heterosexual.

Usa métodos anticonceptivos

Edad de inicio de la vida sexual

¿Cuál es su identidad de género?

¿Cuál es su orientación sexual?

Estado de salud y Discapacidad

En lo que respecta a la salud, un 91,7% de las personas encuestadas afirmó no tener enfermedades y un 71,7% toma medicamentos. En cuanto a la discapacidad, un 88% no tiene ninguna discapacidad, mientras que un 8% tiene discapacidad visual y un 2% tiene discapacidad física.

Fuente: Escultura de la familia John Fredy Cortés (UDES, 2005)

Sesión 4. Fomento de la cultura

Habilidades artísticas

La música, las artes y manualidades, la danza, la pintura y el dibujo, el teatro entre otras son disciplinas artísticas que atraen a la mayoría de los estudiantes. Un 36,9% de ellos posee habilidades artísticas, y de este grupo, un 73,6% expresa su interés en dedicar tiempo para fortalecerlas. Además, un número significativo de estudiantes cuenta con habilidades artísticas en áreas como el dibujo, la danza, la pintura, la música, las manualidades, el canto y tocar instrumentos. El lunes es el día con mayor disponibilidad para fortalecer el aprendizaje artístico, con un 17,9%, seguido por el sábado con un 17% y el viernes con un 16,3%.

Fuente: Conmemoración historia de la UDES – Agataes (UDES, 2025)

Sesión 5. Deportes y Esparcimiento

De los estudiantes encuestados, un 45,8% afirma realizar algún tipo de actividad física, mientras que un 37,8% lo hace de forma ocasional. Un 44,6% realiza actividad física entre 1 y 2 veces por semana, y un 42% practica algún deporte. Entre los deportes más practicados se encuentran el fútbol (32,3%) y el baloncesto (12,5%).

En cuanto a la lectura, el 61,5% de los estudiantes manifiesta tener gusto por ella. De este grupo, el 40,9% lee entre 1 y 2 libros al año, mientras que el 30,6% lee entre 3 y 4 libros, y el 28,5% lee más de 4 libros al año.

Sesión 6. Desarrollo humano

Bienestar emocional y Relaciones interpersonales en estudiantes

En cuanto al estado de salud mental, el 52,3% de los estudiantes lo calificaron como bueno, mientras que el 29,5% lo consideraron excelente y un 14,1% lo describieron como regular. Además, el 90,6% de los encuestados indicaron sentir apoyo emocional por parte de su familia. En lo que respecta a las relaciones sentimentales, el 64,4% de los estudiantes afirmaron no tener pareja en el momento de la encuesta. Por otro lado, el 51,7% de los estudiantes consideran que mantienen una relación cercana con sus padres, mientras que el 29,7% la describen como muy estrecha. En términos de redes de apoyo, los estudiantes destacan la importancia de la madre, el padre, los hermanos, la pareja y otros familiares.

Experiencias de violencia y Dinámicas en las relaciones de pareja

El 87,5% de los estudiantes afirmaron no haber experimentado ningún tipo de violencia en el contexto de su familia de origen, mientras que el 93,3% indicó que tampoco ha vivido situaciones de violencia en su familia actual (Conformada).

En lo que respecta a las relaciones de pareja, la mayoría de los estudiantes describen su vínculo como cariñoso, compatible, romántico, adaptable, tóxico o distante, reflejando una diversidad de percepciones sobre sus dinámicas afectivas.

